

XORIJIY INVESTITSİYALAR VA MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA’SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580215>

Rejapov Xayrilli Xikmatullayevich

PhD Termiz davlat universiteti,

BEK MUHAMMAD NAIEM

Iqtisodiyot mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar mohiyati va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda o‘rni ochib berilgan. Shuningdek, Afg‘oniston iqtisodiyotini holati tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: xorijiy investitsiya, iqtisodiyot, iqtisodiy o‘shishni

The article explains the essence of foreign direct investment and its role in the development of the country's economy. It also analyzes the state of the Afghan economy.

Key words: foreign investment, economy, economic growth

В статье раскрывается сущность прямых иностранных инвестиций и их роль в развитии экономики страны. А также анализирует состояние афганской экономики.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, экономика, экономический рост.

Xar bir mamlakatning iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish siyosati, mavjud mablag‘lardan, vaqtdan va imkoniyatlardan samarali foydalanishga, mavjud shart-sharoitlardan kelib chiqib boyliklarni samarali joylashtirishga va shu yo‘l bilan mamlakat iqtisodiyotini ko‘tarishga, uning jahon iqtisodiy tizimiga qo‘shilishiga, rag‘batlantirish yo‘li bilan investitsiyalarni iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga jalb qilishga hamda ulardan samarali foydalanishga qaratilgan.

Iqtisodiyotda investitsiya faoliyatining rivojlanishi, ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilishning ko‘lami, yo‘nalishlari va samaradorligi bevosita investitsiya muhitiga bog‘liq. SHu sababli mazkur iqtisodiy atamaning tub mohiyatini o‘rganish, yoritish va asoslab berishga bo‘lgan turli iqtisodchi olimlarning qarashlari va o‘ziga xos yondashuvlari orqali o‘zaro ilmiy munozaralar hozirgi kunda ham davom etmoqda.

Etakchi iqtisodchi olimlardan biri A.SH.Bekmurodov³³ xorijiy investitsiyalarning xususiyatlari, ularning iqtisodiyotdagi roli hamda investitsiya muhiti haqida to'xtalib: “Jahondagi aksariyat mamlakatlar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun ma'lum darajada raqobat kurashini amalga oshirib, buning uchun qulay va raqobatbardosh investitsiya muhitini shakllantiradi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar nafaqat ichki moliya resurslari cheklanganligi sharoitida har bir mamlakat uchun muhim qo'shimcha kapital manbai, balki mamlakat iqtisodiyoti raqobatbardoshligini ta'minlash uchun zarur innovatsiyalar, yangi texnika va texnologiyalar, bilimlar, o'quv va kompetensiyalarning ham ishonchli manbai hisoblanadi” deya ta'kidlagan.

Xorijiy iqtisodchi olimlar Jiyun Cao hamda Arijit Mukherjee o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida so'nggi yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar xalqaro savdoda ustunlikka ega bo'layotganini ko'rsatib berishgan. Shuningdek kasaba uyushmalarining mavjudligi sababli mehnat bozori kamchiliklarini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar uchun rag'batlantirishi mumkinligini va mamlakat investitsion jozibadorligini oshirishga xizmat qilishini ilmiy asoslab berishgan.³⁴ S.V. Zenchenko, M.A.SHemyotkin³⁵ o'z tadqiqotida investorlarning xohishiga ko'proq ta'sir ko'rsatuvchi bir qator omillarni ajratib ko'rsatishadi.

Xususan, mamlakat/hududning investitsion salohiyatini baholash uchun eng muhim omillardan quyidagilarni keltirishadi: resursli – xom ashyoviy (tabiiy resurslar asosiy turlarining o'rtacha o'lchangan ta'minoti); ishlab chiqarish (hududdagi xo'jaliklar faoliyatining umumiy natijasi); iste'mol (hudud aholisining xarid qilish qobiliyati); infratuzilmaviy (hududning iqtisodiy-geografik holati va uning infratuzilmaviy ta'minlanganligi); intellektual (aholining ma'lumot darajasi); institutsional (bozor iqtisodiyotiga asoslangan etakchi institutlarning rivojlanganlik darajasi); innovatsion (hududda ilmiytexnika taraqqiyoti yutuqlarini tatbiq etish darajasi). Shuni ta'kidlash kerakki, investitsion salohiyat hududlarni tasniflash mezonlaridan biri hisoblanadi.

Xalqaro hamjamiyatning ko'magi bilan Afg'oniston 10 yildan ortiq vaqt mobaynida jadal iqtisodiy o'sishni saqlab qoldi va muhim ijtimoiy ko'rsatkichlarni yaxshilashga erishdi. 2003 yildan 2012 yilgacha bo'lgan

³³ Бекмуродов А.Ш. (2018)“Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион юксалиш моделини излаб...” . Тошкент: “XXI ASR”. 215 б.

³⁴ Jiyun Cao, Arijit Mukherjee Foreign direct investment, unionised labour markets and welfare International Review of Economics & Finance Volume 58, November 2018, Pages 330-339 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105905601730878X>

³⁵Зенченко С.В., Шемёткина М.А. (2007)«Инвестиционный потенциал региона». Сборник научных трудов Сев.Кав.ГТУ. Серия «Экономика». №6. 153-с. 9. М

davrda mamlakatda qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasining jadal o'sib borishi iqtisodiyotning yillik o'rtacha 9,4% ga kengayishiga xizmat qilgan. Biroq Jahon banki ma'luotiga ko'ra Afg'onistonda 2015 yildan 2020 yilgacha bo'lgan davrda yillik o'rtacha iqtisodiy o'sish bor-yo'g'i 2,5% ni tashkil etgan.

1-jadval

Afg'oniston iqtisodiyotini rivojlanish holati³⁶

Ko'rsatkichlar/yillar	2018	2019	2020
YAIM (mlrd dollar)	18,4	19,3	20,0
YAIMda qishloq xo'jaligining ulushi (%)	25,2%	28,5%	30,6%
YAIMda sanoatning ulushi (%)	12,2%	12,3%	12,0%
YAIMda xizmatlar sohasining ulushi (%)	57,5%	54,6%	53,0%
YAIMning real o'sishi (%)	1,2%	3,9%	-1,9%
Aholi jon boshiga YAIM (dollar)	493,8	507,1	512,7
Aholisi (mln kishi)	37,2	38,0	39,8
Eksport (mln dollar)	875	864	777
Import (mln dollar)	6596	6158	5880

Keltirilgan 1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki 2018 yilda YAIM 18,4 mlrd. Dollarni tashkil etgan bo'lsa 2020 yilda 20,0 mlrd dollarni tashkil etib, 1,6 mlrd dollarga ortgan. YAIMda qishloq xo'jaligining ulushi 25,2 foizda 30,6 foizga yoki 5,4 punktga ortgan, sanoatning ulushi 12,2 foizda 12 foizga yoki 0,2 punktga kamaygan, xizmatlar sohasining ulushi 57,5 foizdan 53 foizga yoki 4,5 punktga kamaygan. YAIMning real o'sishi 2018 yilda 1,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilda 1,9 foizga kamaygan. Axoli jon boshiga YAIM 493,8 dollardan 512,7 dollarga yoki 18,9 dollarga ortgan. Aholi soni 37,2 mln kishidan 39,8 mln kishiga yoki 2,6 mln kishiga ortgan. Mamlakat iqtisodiyotida eksport xajmi 875 mln dollardan 777 mln dollarga yoki 98 mln dollarga kamaygan, import xajmi esa 6596 mln dollardan 5880 mln dollarga yoki 716 mln dollarga kamaygan.

2020 yilda Afg'oniston YAImi, COVID-19 pandemiyasiga bog'liq ravishda, Osiyo taraqqiyot banki hisob-kitoblariga ko'ra 5% ga, Afg'oniston Statistika milliy boshqarmasi hisob-kitoblariga ga qaraganda esa 1,9% ga kamaygan.

³⁶ Афғонистон Статистика миллий бошқармаси

Jahon banki ma'lumotlariga qaraganda, 2020 yilda Afg'oniston iqtisodiyoti hajmi joriy narxlarda 20 mlrd AQSH dollariga teng bo'lgan, mamlakat aholisi 38,9 mln kishini tashkil etgan.

Aholi jon boshiga YAIM bo'yicha Afg'oniston sayyoradagi eng qashshoq mamlakatlar qatoriga kiradi — 512,7 dollar, bu O'zbekistondagi ko'rsatkich — 1685,8 dollardan 3 baravar kamroq degani. Rasmiy manbalarga ko'ra, mamlakat YAIMining 30,6% qismi qishloq xo'jaligi, 12% qismi — sanoat ishlab chiqarishi va 53% qismi xizmatlar sohasi hissasiga to'g'ri keladi.

Xususiy sektor hajmi juda kichik va bandlik asosan samaradorligi past bo'lgan agrar sohaga yo'naltirilgan (jami ishchi kuchining 45,7% qismi qishloq xo'jaligida band). Uzoq yillik muttasil harbiy ziddiyatlar natijasida mamlakat iqtisodiyoti importga qattiq bog'lanib qolgan. 2020 yilda Afg'onistonning tashqi bozordan tovar va mahsulotlar xaridlari jami 6,5 mlrd dollardan ortiqni (Afg'onistonning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 5,8 mlrd dollar) tashkil etgan, eksport hajmi esa importdan 8,5 barobar kichik — yiliga bor-yo'g'i 776,7 mln (777 mln dollar).

Afg'oniston asosan quritilgan mevalar, dorivor o'tlar, foydali qazilmalar, sabzavotlar, jun, paxta va boshqa mahsulotlarni eksport qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бекмуродов А.Ш. (2018)“Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион юксалиш моделини излаб...” . Тошкент: “XXI ASR”. 215 б.
2. Jiyun Cao, Arijit Mukherjee Foreign direct investment, unionised labour markets and welfare International Review of Economics & Finance Volume 58, November 2018, Pages 330-339 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105905601730878X>
3. Зенченко С.В., Шемёткина М.А. (2007)«Инвестиционный потенциал региона». Сборник научных трудов Сев.Кав.ГТУ. Серия «Экономика». №6. 153-с. 9. М
4. Afg'oniston Statistika milliy boshqarmasi